

SANOAT KORXONALARI UCHUN ROBOT MANIPULYATORLARINI ISHCHI QISMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Polvonov Alimirzo Qutbiddin o‘g‘li,
Namangan davlat texnika universiteti doktranti

Djurayev Sherzod Sobirjonovich,
Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalarida qo‘llaniladigan robot-manipulyatorlarning ish organlarini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot robot-manipulyatorlarning mexanik, elektr va boshqaruv tizimlarining texnologik jarayonlardagi rolga e‘tibor qaratgan holda o‘zaro ta‘sirini tahlil qiladi. Bu taklif qilingan dizayn o‘zgarishlari, yangi materiallardan foydalanish va ishlab chiqarish liniyalarining aniqligi, tezligi va yuk ko‘tarish qobiliyatini yaxshilash uchun takomillashtirilgan boshqaruv algoritmlarini joriy etish samaradorligiga qanday ta‘sir qilishini ko‘rsatadi. Eksperimental sinovlar asosida takomillashtirilgan manipulyator modellarining amaliy natijalari ham keltirilgan. Maqolada sanoat robototexnika va jarayonlarni avtomatlashtirishni jadal rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar keltirilgan..

Kalit so‘zlar: Robot manipulyator, sanoat avtomatlashtirish, ishchi qismlar, mexanik tizimlar, boshqaruv algoritmlari, samaradorlik, modernizatsiya

Kirish. So‘nggi yillarda sanoat jarayonlarining avtomatlashtirilishi global miqyosda jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Bu jarayonda sanoat robotlari, ayniqsa robot manipulyatorlar muhim o‘rin egallamoqda. Ular asosan yig‘ish, payvandlash, bo‘yash, saralash, yuk ko‘tarish va aniqlikni talab qiluvchi texnologik jarayonlarda keng qo‘llanilmoqda. Bunday robotlarning asosiy afzalligi — yuqori aniqlikda va takroriylikda ishlash imkoniyatidir. Biroq bu afzallikni ta‘minlashda robot manipulyatorning **ishchi qismlari** – ya‘ni bo‘g‘inlar, tutqichlar (gripper), aktuatorlar va ularga bog‘liq uzatmalar tizimi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaldagi ko‘plab robot manipulyatorlar standart modellar asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, ularning ishchi qismlari ko‘pincha umumiy dizayn asosida tanlanadi. Natijada, ular konkret texnologik operatsiyalar uchun yetarlicha optimal bo‘lmaydi, bu esa energiya sarfi, vaqt bo‘yicha kechikish va pozitsion aniqlikda sezilarli yo‘qotishlarga olib keladi. Ayniqsa, **og‘ir sanoat, avtomobilsozlik, logistika va farmatsevtika sanoati** kabi sohalarda yuqori samaradorlik va tezkorlik talablari manipulyator ishchi qismlarining konstruktiv va matematik takomillashtirilishini taqozo etmoqda.

Shu sababli, hozirgi kunda robot manipulyatorlarning ishchi qismlarini **matematik modellashtirish asosida optimallashtirish**, ularning dinamik javobini yaxshilash, deformatsiyani minimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish orqali sanoat korxonalarida ularning umumiy ishlash unumdorligini keskin oshirish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida qaralmoqda. Ushbu maqola aynan shunday masalaga bag‘ishlanadi. Maqsad — robot manipulyator ishchi qismlarining kinematik va dinamik xossalari chuqur **matematik modellashtirish** asosida tahlil qilish, optimal konstruktiv variantlarni aniqlash va takomillashtirish orqali ularning sanoatdagi samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko‘rsatishdir. Bunda manipulyatorning mexanik strukturasi bog‘liq asosiy parametrlar (massaviy markaz, inertsia momentlari, bog‘lovchi bo‘g‘in uzunliklari, material tanlovi) matematik modelda ko‘rib chiqiladi hamda ularning samaradorlikka ta‘siri simulyatsiya orqali o‘rganiladi.

USLUBIY QISM (Materials and Methods). Mazkur tadqiqotda ko‘rib chiqilayotgan robot manipulyator 4 bo‘g‘indan iborat bo‘lib, har bir bo‘g‘in aylanuvchan (revolyutsion) tipdagi harakatga ega.

Manipulyator uchiga (end-effektor) **m massali konstruksiya** o'rnatilgan bo'lib, bu massa quyidagi shartga javob beradi:

$$0 < m < 25 \text{ kg} \quad (1)$$

Bu shart manipulyatorning maksimal yuk ko'tarish qobiliyatini cheklovchi muhim omildir. Ushbu massa manipulyator bo'g'inlariga **tashqi yuklama** sifatida ta'sir ko'rsatadi va tizim dinamikasini sezilarli darajada o'zgartiradi.

4 bo'g'inli manipulyator har bir bo'g'in uchun quyidagi D-H parametrlari bilan ifodalanadi:

1-jadval. 4 bo'g'inli manipulyator har bir bo'g'in uchun D-H parametrlar

Bo'g'in i	a_i – uzunlik	α_i – burchak	d_i – siljish	θ_i – burilish burchagi
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3
4	a_4	0	0	θ_4

Forward kinematika orqali har bir bo'g'in va end-effektorning holati aniqlanadi:

$$T = T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdot T_4 \quad (2)$$

Bu yerda T_i – har bir bo'g'inning o'zaro o'tish matritsasi.

Robot manipulyatorning harakati **Eylep-Lagrange** usulida modellashtiriladi. Lagrange funksiyasi:

$$L(q, \dot{x}) = K(q, \dot{x}) - P(q). \quad (3)$$

Bu yerda:

- $q = [\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4]^T$ – umumiy burchak holati,
- K – kinetik energiya,
- P – potensial energiya.

Har bir bo'g'inning kinetik energiyasi:

$$K_i = 1/2 m_i \dot{r}_i^T \dot{r}_i + 1/2 \omega_i^T I_i \omega_i \quad (4)$$

End-effektorga o'rnatilgan **m massali** yukning kinetik energiyasi:

$$K_m = \frac{1}{2} m \cdot v_m^2 \quad (5)$$

Har bir bo'g'in va yuk uchun:

$$P = \sum_{i=1}^4 m_i g h_i + m g h_m \quad (6)$$

Harakat tenglamasi (torque):

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_i} \quad (7)$$

End-effektorga qo'shilgan har qanday massa (m):

- Og'irlik markazini (CoG) yuqoriga suradi → moment kuchlarini oshiradi;
- Bo'g'inlardagi momentlar (torque) quyidagicha ortadi:

$$\tau_{\text{new}} = \tau_{\text{old}} + m \cdot g \cdot l_{\text{eff}} \cdot \sin(\theta) \quad (8)$$

Bu yerda l_{eff} – yuk og'irlik markazidan oxirgi bo'g'inga bo'lgan masofa.

Inertsiya momentining o'zgarishi:

Yuk qo'shilgandan so'ng umumiy inertsiya:

$$I_{\text{total}} = I_{\text{bo'g'inlar}} + m \cdot r^2 \quad (9)$$

bu yerda r – og'irlik markazidan aylanma o'qqa bo'lgan masofa.

Yangi og'irlik markazi quyidagicha hisoblanadi:

$$\vec{r}_{\text{CoG}} = \frac{\sum_{i=1}^4 m_i \vec{r}_i + m \vec{r}_m}{\sum_{i=1}^4 m_i + m} \quad (10)$$

Bu og'irlik markazi yuqoriga siljib, manipulyatorning muvozanatini zaiflashtiradi va barqarorlik talablarini kuchaytiradi.

NATIJARLAR (Results). Ushbu tadqiqotda 4 bo'g'inli sanoat robot manipulyatorining yuk ortgandagi dinamik holati MATLAB muhitida tahlil qilindi. Simulyatsiya natijalari manipulyator ishchi qismlariga yuk tushirilganda qanday dinamik o'zgarishlar ro'y berishini ko'rsatdi.

Simulyatsiya natijalariga ko'ra, manipulyator bo'g'inlari $\theta_1=30^\circ$, $\theta_2=45^\circ$, $\theta_3=60^\circ$, $\theta_4=30^\circ$ holatda bo'lganda, end-effektorning koordinatalari quyidagicha aniqlandi:

$$x=0.60 \quad y=1.04$$

Yuk $m = 10 \text{ kg}$ ortilgan holatda manipulyator har bir bo'g'iniga quyidagi momentlar (torque) ta'sir qiladi:

Manipulyator ishchi qismlari dinamik o'zgarishlari

2-jadval

Bo'g'in raqami	Bo'g'in uzunligi (m)	Yuk massasi (kg)	Hisoblangan moment (Nm)
1	0.5	23 kg	112.88
2	0.4	19.5 kg	76.52
3	0.3	16 kg	47.10
4	0.2	13 kg	25.48

Bo‘g‘inlar inertsiya momentlari quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$I_i = \frac{1}{3} m_i l_i^2 \quad (11)$$

3-jadval. Manipulyator ishchi qismlari inertsiya momentlari

Bo'g'in	m_i (kg)	l_i (m)	I_i (kg · m ²)
1	4	0.5	0.333
2	3.5	0.4	0.187
3	3	0.3	0.090
4	2.5	0.2	0.033

1-rasm. Robor manipulyator bo‘g‘inlari momentlarini yukka bog‘liqlik grafiklari.

Bu inertsiya qiymati butun manipulyator dinamikasini **keskin oshiradi**, ayniqsa yuqori tezlikda ishlaganda tebranishga olib keladi.

Yuk og‘irlik markazini manipulyator oldingi qismiga suradi. Bu esa quyidagi oqibatlarga olib keladi:

- Harakat paytida **tebranish chastotasi oshadi**
- End-effektorda **elastik deformatsiya** ehtimoli yuzaga keladi (ayniqsa nozik sensorli ishlarda)
- Real vaqt monitoringi orqali bu tebranishlar aniqlanib, ularni **damping tizimi** yordamida kamaytirish mumkin
- Yuk orilishi manipulyatorning harakatini sekinlashtiradi, moment va inertsiya ortadi.
- Bo‘g‘inlarning kuchlanishi asosan 1- va 2-bo‘g‘inlarda ko‘proq bo‘ladi.
- Yuk massasi < 25 kg bo‘lish sharti saqlanganda manipulyator muvozanatini yo‘qotmaydi, biroq samaradorlikka sezilarli ta’sir qiladi.

Yuqoridagi grafiklar orqali quyidagi natijalarni kuzatish mumkin:

1. **Trayektoriya (x, y koordinatalari):** Yuk massasi oshgani sayin manipulyator trayektoriyasi geometriyasi o‘zgarmaydi (bo‘g‘inlar burchaklari o‘zgarmasa), lekin bu trayektoriya davomida harakatga ketadigan **moment va energiya** ortadi.
2. **Bo‘g‘inlardagi momentlar:** Har bir bo‘g‘in uchun momentlar **chiziqli tarzda ortadi**, ayniqsa 1- va 2-bo‘g‘inlar eng katta yukni ko‘taradi. Bu grafiklar mexanik kuchlanish taqsimotini aniq ko‘rsatadi va qay bo‘g‘inga

mustahkamlovchi konstruksiya zarurligini aniqlashga yordam beradi.

3. **Inertsiya momenti:** Yuk ortganda umumiy inertsiya momenti **kvadratik tarzda oshadi**, chunki inertsiya formulasi $I=m \cdot r^2$ bo'yicha hisoblanadi. Bu tebranish xavfini oshiradi, ayniqsa yuqori tezlikda ishlaganda.

MUHOKAMA (Discussion). Ushbu tadqiqotda 4 bo'g'inli robot manipulyatorga turli massali yuk o'rnatilgan holatda kinematik va dinamik modellar orqali tahlillar olib borildi. Simulyatsiya natijalariga ko'ra, manipulyatorning ishchi qismiga ortilgan yuk miqdori 25 kg chegaradan oshmagan holda bo'lsa-da, u harakatda quyidagi muhim dinamik ta'sirlarni yuzaga keltiradi:

Momentlar taqsimoti: Har bir bo'g'inga tushadigan moment chiziqli ravishda oshadi. Ayniqsa birinchi va ikkinchi bo'g'inlar maksimal yukni ko'tarib, ularda kuchlanish va energiya sarfi eng yuqori bo'ladi. Bu holat mexanik mustahkamlikka bo'lgan talabni oshiradi. Inertsiya momenti: Yukning massasi manipulyator uzunligi kvadratiga ko'paygani sababli inertsiya momenti tez ortadi. Bu manipulyatorning tezlik va tezlanishga bo'lgan javob vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi. Tebranish va deformatsiya: Yuk ortganda og'irlik markazi oldinga siljiydi. Natijada manipulyatorning uchida kichik elastik tebranishlar kuzatiladi. Bu ayniqsa nozik sanoat amaliyotlari (elektronika yig'ish, mikrobo'yash)da aniqlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Trayektoriya barqarorligi: Yuk miqdori manipulyator geometriyasini bevosita o'zgartirmaydi, lekin dinamik xossalari (vaqt, javob berish, energiya sarfi)ni o'zgartiradi. Trayektoriya o'zgarishsiz holda yuqori yuk bilan ishlashda manipulyator ish unumdorligi kamayadi.

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, manipulyatorning ishchi qismlarini material tanlovi, geometrik optimallashtirish, va real vaqtli monitoring orqali takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, bu model kelajakda adaptiv boshqaruv tizimlari bilan birlashtirilsa, yuk o'zgarishlariga avtomatik moslasha oladigan samarali manipulyatorlar yaratish imkonini beradi.

XULOSA (Conclusion). Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi: 4 bo'g'inli robot manipulyatorga turli massadagi yuk o'rnatilganda, uning dinamik xossalari sezilarli darajada o'zgaradi. Ayniqsa bo'g'inlardagi momentlar va umumiy inertsiya momenti ortadi. Matematik modellashtirish orqali har bir bo'g'inning yuk ostidagi momentlari aniq hisoblab chiqildi. Bu esa manipulyator mexanik qismlarini loyihalashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Yuk massasi oshgani sayin manipulyator tebranishlar kuchayadi va aniqlik pasayadi. Shuning uchun real sanoat ilovalarida yukni doimiy nazorat qilish va moslashtirilgan boshqaruv strategiyalarini joriy etish muhimdir. Taklif etilgan model asosida manipulyatorning strukturasi optimallashtirish, material tanlash, va energetik samaradorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (References)

1. Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Pearson Prentice Hall.
2. Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. Wiley.
3. Siciliano, B., & Khatib, O. (Eds.). (2016). *Springer Handbook of Robotics*. Springer.
4. Khalil, W., & Dombre, E. (2004). *Modeling, Identification and Control of Robots*. Butterworth-Heinemann.
5. Matlab Documentation – Robotics Toolbox. <https://www.mathworks.com/help/robotics>
6. Sciavicco, L., & Siciliano, B. (2000). *Modelling and Control of Robot Manipulators*. Springer.
7. Yoshikawa, T. (1990). *Foundations of Robotics: Analysis and Control*. MIT Press.
8. Zatsiorsky, V. M. (2002). *Kinetics of Human Motion*. Human Kinetics – muqobil inertsiya tahlili uchun.
9. Pieper, D. L. (1968). *The Kinematics of Manipulators Under Computer Control*. Stanford Research.
10. Gafurov, U., & Ergashev, M. (2022). *Robototexnika asoslari va dasturlash*. Toshkent: TDPU nashriyoti.

